

DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI MODERNIZATSIYALASHNI KENG KO‘LAMDA AMALGA OSHIRISHDA XOTIN-QIZLARNI IJTIMOYIY-SIYOSIY O‘ZGARISHLAR JARAYONIGA JALB ETISH

Yaxshimbekova Sayyora Kamalovna

Alfraganus universiteti Pedagogika kafedrası v.b.dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17614526>

***Annotatsiya.** Bugun jamiyatning deyarli hech bir muammosini, hatto kelajagi buyuk davlat qurish vazifasini ham ayollar ishtirokisiz hal qilish mushkul. Mazkur maqolada davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiyalashni keng ko‘lamda amalga oshirishda xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar jarayoniga jalb etish tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** davlat boshqaruvi, modernizatsiya, ijtimoiy-siyosiy o‘zgarish, ijtimoiy faollik, jamiyat taraqqiyoti, faollik, ta’lim, innovatsiya.*

***Abstract.** Today, it is difficult to solve almost any problem of society, even the task of building a state with a great future, without the participation of women. This article analyzes the involvement of women in the process of socio-political changes in the large-scale implementation of the modernization of the public administration system.*

***Key words:** public administration, modernization, socio-political change, social activity, development of society, activity, education, innovation.*

Kelajagi buyuk davlat qurish borasida biz, eng avvalo, yosh avlodga tayanamiz. Farzandni kamolga yetkazish oilaviy tarbiyani to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishdan boshlanadi. Oiladagi o‘g‘il-qizlarimizning qanday insonlar bo‘lib yetishishi hammadan burun ayollarimizga bog‘liq.

O‘zbek ayollarining madaniy va ma‘naviy, huquqiy-axloqiy, intellektual salohiyatini oshirish, oiladagi onalik burchi va mas‘uliyatini milliy, umuminsoniy nuqtai nazardan chuqur anglab yetish va amaliyotga rioya qilishga odatlantirish mustaqillik tamoyilining asosiy vazifasidir.

Respublikamiz BMTning “Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning barcha shakllarini yo‘q qilish haqida”gi konvensiyasiga, Xalqaro mehnat tashkilotining “Onalikni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Mehnat va mashg‘ulotlar sohasidagi kamsitishlar to‘g‘risida”gi konvensiyalariga MDH davlatlari ichidan birinchilar qatorida qo‘shildi. Bu hujjatlar xotin-qizlar manfaatlarini muhofaza qilish va ularning oiladagi va umuman jamiyatdagi mavqeini mustahkamlashga qaratilgan meyoriy - huquqiy hujjatlar kompleksining tarkibiy qismidir.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev rahnamoligida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, salomatligini muhofaza qilish, intilish va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, ularga munosib mehnat va yashash sharoitlarini yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-sonli Farmoni ning qabul qilinganligi buning yorqin ifodasidir.

Mazkur Farmon bilan xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy va sotsial faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so‘zsiz rioya qilinishini ta‘minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratildi.

Ayollar jamiyatning eng e‘zozga sazovor, hurmat-izzat, g‘amxo‘rlik va e‘tiborga loyiq ijtimoiy toifasiga aylanmoqda... Demak, ayolni ulug‘lash – oilani, Vatanni, hayotni ulug‘lashdir.” Ushbu fikrlarini davom ettirib, o‘zbek ayoliga xos bo‘lgan insoniy, ma‘naviy fazilatlarni qayd etib, X.O.Shayxova zamonaviy ayollarning ijtimoiy faolligini ham ko‘rsatadi. “Biror soha yo‘qki, – deb yozadi u, – ayol o‘z bilimi, faolligi, iste‘dodini namoyon qilmasin. Mulkdorlar sinfi vakili, tadbirkor, fermer, kichik va qo‘shma korxonahohi, tijoratchi, biznes va menejer kabi kasb egalari yoki mudofaa va huquq-tartibot sohasida minglab iqtidorli, salohiyatli, aql-zakovatda o‘ktam ayollarning faoliyat ko‘rsatishi shakllanayotgan fuqarolik jamiyatimiz uchun oddiy holdir. Darhaqiqat, rahbarlik va boshqarish ishlarida ayollar soni ko‘payib bormoqda” [1, 88].

Zamonaviy jamiyatda izchillik bilan va samarali tarzda ushbu tushunchaning ijtimoiy tahlili amalga oshirilib kelinmoqda. “Gender” tushunchasining mazmuni, avvalo, jinsni ijtimoiy modellashtirish yoki tashkil etishda mujassamlashgan. Jamiyatda muayyan jins rollarining bajarilishini taqozo etadigan xatti-harakatlar meyor tizimi vujudga keladi; tegishli tarzda ushbu jamiyatda «erkaklarga oid» va «ayollarga oid» bo‘lgan xususiyatlar borasida qat‘iy qaror topgan tasavvurlar qatori paydo bo‘ladi. Gender tabiatan belgilanmagan, ijtimoiy hodisalar ato etgan xususiyatlar yig‘indisidir [2, 182].

Zamonaviy sharoitda oliy ta‘lim tizimida talaba-qizlarning jamiyatdagi siyosiy-ijtimoiy ishtiroki dinamikasi, ilmiy salohiyatni egallashdagi faoliyati, mehnat bozorida bandlik darajasi, nikoh munosabatlarida qadriyatli yondashuvlar asosidagi faoliyati tarixiy davrlar nazariyalari bo‘yicha tavsiflanadi.

O‘zbek xotin-qizlarining zamonaviy va milliy fazilatlari, ularning ijtimoiy hayotdagi, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishdagi o‘rni masalalari O‘zbekiston Respublikasida xizmat ko‘rsatgan fan arbobi, falsafa fanlari doktori, professor X.O.Shayxova ilmiy izlanishlarida markaziy o‘rinda turadi. Uning mustaqillik yillarida chop ettirgan asarlari [3;4;5;6;7] xotin-qizlar masalasini milliy demokratik taraqqiyot nuqtai nazaridan o‘rganishga yordam beradi.

Hozirgi jamiyatda talaba-qizlarning ijtimoiy pedagogik nuqtai nazardan o‘zini oqlaydi. J.Stenli gender tafovutlarga nisbatan ilmiy nazariyani ilgari suradi. Genderdagi differentsiya shunday jarayonki, unda erkaklar va ayollar o‘rtasidagi biologik farqlar ijtimoiy mazmunga ega bo‘ladi va ijtimoiy tasniflash vositasi sifatida qo‘llaniladi. Gender roli gender atrofidagi tushunchalardan kelib chiqadigan ijtimoiy umidlar, shuningdek, nutq, o‘zini tutish, kiyimlar va imo-ishoralar shaklidagi xattiharakatlardir.

Erkaklar va ayollar g‘oyalari, insonlarning fikricha, bir-birini inkor etadi va ayrim madaniyatlarda rolga xos xatti-harakatlar qutblangan bo‘lishi mumkin: sustlik – ayollarga, faollik – erkaklarga xos. Gender rollar bilan bog‘liq bo‘lgan xattiharakatga oid ko‘rsatmalar mehnatning erkaklar va xotin-qizlar mehnatiga bo‘linishida ayniqsa, yaqqol namoyon bo‘ladi.

Hozirgi davrda har tomonlama rivojlangan, keng dunyoqarashga ega bo‘lgan talaba-qizlarni mutaxassislik asosida tayyorlash va ular yordamida mamlakatimiz xotin-qizlari salohiyatidan jamiyatimiz ma‘naviyati va moddiy farovonligini yanada oshirishning falsafiy-ijtimoiy xususiyatlari hamda pedagogik-psixologik o‘ziga xosliklari mavjuddir.

Bugungi kunda oliygohlarimizda jami talabalar soni **1 mln 489 ming** nafardan oshgan bo‘lib, shundan xotin-qizlar **782 mingni** (ya’ni **52,5%**) tashkil etadi. Magistratura bosqichida tahsil olayotgan jami talabalar **37 ming 839 nafar** bo‘lib, ularning **23 ming 628 nafari** (**62,44%**) talaba-qizlardir.

Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan barcha oliy va kasbiy ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt asosida tahsil olish uchun imtiyozli ta’lim kreditlari ajratishning yangi tizimi joriy etildi. Xususan, xotin-qizlar uchun ta’lim kreditlari foizsiz berilishi alohida ta’kidlashga arziydi.

Shuningdek, davlat oliygohlarining magistratura bosqichida to‘lov-kontrakt asosida o‘qishga qabul qilingan xotin-qizlarning kontrakt to‘lovi 2022-yildan buyon to‘liq davlat byudjeti hisobidan qoplab berilmoqda. Oxirgi uch yilda bu maqsad uchun **285,8 mlrd so‘m** mablag‘ yo‘naltirildi.

2023/2024-o‘quv yilidan boshlab, qurilish, transport, kommunal xo‘jalik, qishloq xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari bo‘yicha texnikumlarga to‘lov-kontrakt asosida qabul qilingan **2 385 nafar** xotin-qiz davlat granti asosida tahsil olish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Shuningdek, mazkur o‘quv yilida **5 991 nafar** talaba-qiz uchun **60,3 mlrd** so‘m mablag‘ davlat byudjeti hisobidan ajratildi.

Oliy ta’limdan keyingi bosqichda ham xotin-qizlarning faolligi ortib bormoqda. Hozirda stajyor-tadqiqotchilar va doktoranturada tahsil olayotgan tadqiqotchilar **11 092** nafarni tashkil etsa, ularning **5 831 nafari** (**52%**) xotin-qizlardir.

Shuningdek, har yili ehtiyojmand oilalar farzandlari bo‘lgan **2 000 nafar** xotin-qiz davlat granti asosida oliygohlarga o‘qishga qabul qilinadi. Bu orqali bugunga qadar **7 000 ga yaqin** xotin-qizlar ta’lim granti imkoniyatidan foydalandi.

Iqtidorli xotin-qizlarning xorijda malaka oshirishlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida 2024-yilda **105 nafar** yosh olimaning ilmiy stajirovkasi moliyalashtirildi. Ular Buyuk Britaniya, Turkiya, Rossiya, Vengriya, Belarus, Italiya, Ispaniya, AQSH, Xitoy va boshqa mamlakatlarda tajriba orttirib qaytishdi.

Bugungi kunda olima ayollar rahbarligida umumiy qiymati **82,6 mlrd so‘mlik 101 ta ilmiy loyiha** amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, xotin-qizlarning **25,5 mlrd so‘mlik 68 ta startap loyihalari** moliyalashtirildi.

Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligida Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta’minlash masalalari bo‘yicha maslahat kengashi tashkil etilgan. 2024-yil davomida **25 000** dan ortiq ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar, **15 000** dan ziyod milliylikni targ‘ib etishga qaratilgan dasturlar hamda **8 000** dan ortiq xotin-qizlar huquqlarini yanada takomillashtirishga oid tanlovlar o‘tkazildi.

Shuningdek, 2025-yilda **25 000** nafar mahallalardagi ishsiz yoshlar va xotin-qizlar qisqa muddatli kurslarda kasbiy bilim olishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, qizlar o‘rtasida “To‘maris izdoshlari” harbiy-sport musobaqalari tashkil etiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil 23-sentabr kuni Nyu-York shahridagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh qarorgohida o‘z ishini boshlagan BMT Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasi umumsiyosiy munozaralarida nutq so‘zlab, quyidagi fikrlarni alohida ta’kidlab o‘tdilar:

➤ *Ustuvor maqsadimiz – mamlakatimizda yashayotgan har bir oilaning, har bir fuqaroning hayotini tubdan o‘zgartirish, inson qadri va farovonligini oshirishdir;*

➤ *Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim qamrovi 27 foizdan 78 foizga oshdi, oliy ta'lim bilan qamrov esa 9 foizdan 42 foizga yyetdi. O'qituvchi va ustozlik kasbining obro'si va nufuzini keskin oshirishga hal qiluvchi masala sifatida qaralmoqda;*

➤ *Pedagoglarning o'zaro tajriba va bilim almashishi uchun yagona xalqaro platformani yaratish maqsadida O'zbekistonda Butunjahon professional ta'lim sammitini o'tkazish taklif etildi.*

➤ *Ilg'or sog'liqni saqlash tizimini yaratish xususida so'z yuritar ekan, mamlakatimiz yetakchisi BMT bosh qarorgohida O'zbekiston tashabbusi bilan bolalar saratoni va boshqa og'ir kasalliklarga qarshi kurashga bag'ishlangan yuqori darajadagi tadbir o'tkazilishini aytdi.*

➤ *Gender siyosatiga to'xtalib, davlatimiz rahbari mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayoti va tadbirkorlik sohasida xotin-qizlarning roli bundan buyon ham mustahkamlanishini ta'kidladi. Shu ma'noda, keng mintaqamiz miqyosida Osiyo xotin-qizlar forumini doimiy platformaga aylantirib, muntazam o'tkazib borish muhimligi qayd etildi.*

XULOSA

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, yurtimizda xotin-qizlarning ta'lim olishi, ilm-fan va innovatsiya sohaslarida o'z salohiyatini namoyon etishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash tadbirlari, ajratilayotgan mablag'lar va amalga oshirilayotgan loyihalar natijasida minglab qizlar o'z orzulariga erishmoqda, ilm-fan va ishlab chiqarishda muvaffaqiyat qozonmoqda.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib quyidagilarni xulosa qilish mumkin:

– tadqiqotlar asosida davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiyalashni keng ko'lamda amalga oshirishda xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar jarayoniga jalb etishning ilmiy asoslari va texnologiyasini ishlab chiqish;

– oliy ta'lim tizimida davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiyalashni keng ko'lamda amalga oshirishda xotin-qizlarni ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar jarayoniga jalb etishning pedagogik shart- sharoitlarini o'rganish modelini yaratish zarur.

ADABIYOTLAR

1. Shayxova X. Ma'naviyat – kamolot ko'zgusi. –Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009. –B.88.
2. Большой толковый социологический словарь. COLLINS. Т. 1. – М.: «АСТ», 1991. – С. 182.
3. Shayxova X., Nazarov Q. Umuminsoniy qadriyatlar va ma'naviy kamolot. – Toshkent: O'zbekiston, 1992;
4. Shayxova X., Tillayeva G. Sog'lom turmush tarzi va yoshlar kamoloti. – Toshkent: Falsafa va huquq inst. nashr., 2008;
5. Shayxova X. O'zbek ayoli – odob timsoli. –Toshkent: O'zbekiston, 2007;
6. Shayxova X. Barkamol avlod – axloqiy- qadriyatlar qurshovida. –Toshkent: Falsafa va huquq inst. nashr., 2010.
7. <https://gov.uz/> Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar tizimida xotin-qizlarga yaratilgan sharoitlar to'g'risida brifing.
8. <https://review.uz/>